

УЎК.631.4

ТАЖРИБА МАЙДОНИ СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИ АЙРИМ
ФИЗИК ВА КИМЎВИЙ ХОССАЛАРИНИНГ МИҚДОРИ

С.М.Карлибаев

Тошкент давлат аграр университети, таянч докторанти, karlibaevsultan@gmail.com

Ф.Ибодуллаева

Тошкент давлат аграр университети, талаба

З.Ибодуллаева

Тошкент давлат аграр университети, талаба

Аннотация. Мақолада Тошкент вилояти Қибрай тумани ҳудудида жойлашган Тошкент давлат аграр университети тажриба майдонининг суғориладиган типик бўз тупроқларининг хосса-хусусиятлари бўйича маълумотлар келтирилган. Шунингдек, тажриба майдони тупроқларининг механик таркиби, қуруқ қолдиқ миқдори, гумус моддаси ва озика моддалари миқдори, таркибига оид маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар. Суғориладиган типик бўз тупроқлар, профил, тупроқ қатлами, гумус, қуруқ қолдиқ, сувли сўрим, генетик горизонт.

Аннотация. В статье приведены данные по свойствам типичных орошаемых сероземов опытного участка Ташкентского государственного аграрного университета, расположенного в Кибрайском тумане Ташкентской области. Также, приведены сведения о механическом составе, содержании сухого остатка, гумуса и питательных веществ в почвах опытного участка.

Ключевые слова. Сероземы типичные орошаемые, профиль, почвенный слой, гумус, сухой остаток, водная вытяжка, генетический горизонт.

Abstract. The article presents data on the properties of typical irrigated sierozem soils of the experimental plot of the Tashkent State Agrarian University, located in the Kibray tuman of the Tashkent region. Also, information on the mechanical composition, content of dry residue, humus and nutrients in the soils of the experimental plot is provided.

Keywords: Typical irrigated sierozems, profile, soil layer, humus, dry residue, water extract, genetic horizon.

Кириш. Суғориладиган типик бўз тупроқлар лёссли тоғ олди текисликларининг паст-баланд қир-адирлар тизма қаторлари ҳудудларида, шунингдек пролювиал-делювиал лёссимон, кам ҳолатларда скелетли-талконтупроқ ётқизиқларидаги Чирчиқ, Оҳангарон, Ангрэн ва Геджиген дарёларининг юқори қисмларида тарқалган. Механик таркибига кўра, тупроқлар оғир ва ўрта кумоқлардан, айрим жойларда шағал аралашган кумоқлардан иборат. Суғориладиган типик бўз тупроқлари кесими (профил) нинг устки қисми, қатлам қалинлиги 0,5-1 м га тенг бўлган агроирригацион қатламлардан шаклланган. Улар нисбатан бир хил тузилишга эга эканлиги, устки кумоқли қатлам ер қазувчи хашаротлар билан қайта ишланганлиги, юқори ғоваклиги ва сув ўтказувчанлиги,

шунингдек юқори биологик фаоллиги билан ажралиб туради [3, 4, 5].

Тадқиқот объекти ва услубияти

Изданишлар Тошкент вилояти Қибрай тумани ҳудудида тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқларда олиб борилди. Тупроқда умумий гумус миқдори И.В.Тюрин усулида, тупроқни механик таркиби Н.А.Качинский (пипетка) усулида гексометофосфат натрий диспергатори ёрдамида, Умумий азот-Къельдал усулида, умумий фосфор ва калий миқдори -бир намунада Мешеряков усулида аниқланди [1, 2].

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг аксари қисми лёсс ётқизиқлари устида пайдо бўлган.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Суғориладиган типик бўз тупроқлар қадимдан суғорилиб келинаётган тупроқлар ҳисобланади. Тошкент вилояти Чирчиқ воҳасидаги суғориладиган типик бўз тупроқли ерлар агроирригацион келтирилмаларнинг камлиги, ҳайдалма қатламда гумуснинг камлиги натижасида унинг оч тусда эканлиги, бу қатламнинг кўпроқ чанг заррачаларга эгаллиги, карбонатли ҳамда гипсли қатламларнинг яхши ифодаланмаганлиги ва чуқурда жойлашганлиги билан фарқ қилади.

Эскидан суғориладиган типик бўз тупроқларнинг морфологик жиҳатдан яққол кўришиб турган қалинлиги 50-100 см гача бўлган агроирригацион қатлами билан характерланади.

Тадқиқотлар олиб борилган тажриба станциясининг тупроқлари эскидан суғориладиган типик бўз тупроқлар саналади. Тажриба даласини тавсифловчи тупроқ кесмани генетик қатламлари бўйича олинган тупроқ намуналари сувли сўрим таҳлили натижаларига кўра, куруқ қолдиқ миқдори 0,132-0,188 % атрофида, хлор иони бўйича 0,011 % бўлиб, бу тупроқлар шўрланмаган ҳисобланади (1-жадвал).

Анионлар орасида сульфат кислотаси иони 0,037-0,082 %, катионлар орасида кальций миқдори 0,02 % бўлиб, энг кўп миқдорни ташкил этади.

1-жадвал

**Тажриба майдони тупроқларининг сувли сўрим таркиби
(абсолют куруқ тупроқ оғирлигига нисбатан, % ҳисобида)**

Чуқурлик, см	Куруқ қолдиқ	Умумий HCO ₃	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺ +K ⁺ фарқи бўйича
0-30	0,188	0,034	0,011	0,082	0,02	0,015	0,008
		0,55	0,3	1,714	1,0	1,233	
30-50	0,132	0,037	0,011	0,037	0,02	0,006	0,004
		0,6	0,3	0,77	1,0	0,49	

Изоҳ: суратида %, махражидида мг/экв. 100 г тупроқда

Механик таркиби таҳлили натижаларига кўра, бу тупроқ генетик горизонтлари бўйича физик лой (диаметри 0,01мм дан кичик заррачалар) миқдори 40,9-40,5% бўлиб, ўрта қумоқли ҳисобланади. Тупроқни механик заррачалари орасида энг кўп миқдор йирик чанг (0,05-0,01 мм)

фракцияга тўғри келади -33,4-34,1%, ил заррачалар (<0,001мм) миқдори бирмунча юқори бўлиб, 17,3-19,3%, майда чанг заррачалар (0,005-0,001мм) 10,9-11,6 %, қум заррачалар (>0,1мм) тупроқни 0-50 см қатламида 3,5-2,8%, ни ташкил этади (2-жадвал).

2-жадвал

**Тажриба майдони тупроқларининг механик таркиби
(абсолют куруқ тупроқ вазнига нисбатан % ҳисобида)**

Чуқурлик, см	Заррачаларнинг катталиги, мм ҳисобида							Физик лой <0,01
	> 0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,01	<0,001	

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

0-30	3,5	1,0	20,5	34,1	10,0	11,6	19,3	40,9
30-50	2,8	0,7	22,6	33,4	12,3	10,9	17,3	40,5

Олинган маълумотларга кўра тупроқ хайдов қатламидаги гумус миқдори. Суғориладиган типик бўз тупроқларни хайдов қатламида умумий гумус миқдори 1,14% дан

хайдов ости қатламда 0,87% ни ташкил этади. Гумус билан хайдов қатлами ўртача ва хайдов остки қатлами кам даражада таъминланган тупроқлар саналади (3-жадвал).

3-жадвал

Тажриба майдони тупроқларининг агрохимёвий хоссалари

Чуқурлик, см	Гумус, %	N %	P ₂ O ₅ %	K ₂ O %	P ₂ O ₅ мг/кг	K ₂ O мг/кг	pH
0-30	1,34	0,052	0,160	1,85	37,20	220	7,04
30-50	0,87	0,049	0,150	1,75	33,86	284	7,11

Умумий азот миқдори ҳам гумус миқдорига боғлиқ равишда ўзгариб боради. Унинг миқдори 0-30 см ли қатламда 0,052% 30-50 см ли қатламда 0,49% ни ташкил этади. Ялпи фосфор миқдори юқори қатламларда 0,160-0,195% ни ташкил қилади.

Фосфорнинг ҳаракатчан шакли тупроқнинг хайдов қатламида 37,20 мг/кг ни ташкил қилиб, P₂O₅ миқдори ўртача таъминланган тупроқ тоифасига эга бўлиб, 30-50 см ли қатламда 33,86 мг/кг ни ташкил этган.

Умумий калий миқдори хайдов ва хайдов ости қатламларида 1,60-1,50%, ҳаракатчан калий миқдори хайдов қатламида 220 мг/кг бўлиб, бу кўрсаткич 30-50 см ли

қатламда 284 мг/кг ни ташкил этгани кузатилди. Тупроқ муҳити нейтрал муҳитга эга булиб pH кўрсаткичи 7,04-7,11 ни ташкил этади.

Хулоса. Ўрганилган тупроқлар механик таркиби, тупроқ типларини она жинсига боғлиқ ҳолда, физик лой миқдори 40,9-40,5% ни ташкил этган ва ўрта қумоқли Гумус миқдори 1,34-0,87% оралигида, эса бунинг акси намоён бўлади. Куруқ қолдиқ миқдори 0,188-0,132% ни ташкил этган. Фосфор миқдори P₂O₅ миқдори ўртача таъминланган, Тупроқ муҳити нейтрал муҳитга эга булиб pH кўрсаткичи 7,04-7,11 ни ташкил этади.

Адабиётлар

1. Агрохимические методы исследования почв.-М.: Наука 1975.
2. Аринушкина Руководство по химическому анализу почв -М., МГУ 1970, 487 с.
3. Боиров А.Ж. Суғориладиган тупроқларда минерал ва органик ўғитларни табақалаштириб қўллаш бўйича тавсиялар //ЎзЕргеодезкадастр ДҚ ТАИТДИ. Тошкент. 2005.- 35 б.
4. Қўзиев Р.Қ., Сектименко В.Е., Исмонов А.Ж. Ўзбекистон Республикаси тупроқ қопламлари атласи //Тошкент. 2010. Б. 38-39.
5. Ташкузиев М.М., Шербеков А., Органическое вещество некоторых почв сероземного пояса и агротехнологии, направленные на повышение их плодородия. /Сб. докл. Аграрная наука - сельскому хозяйству III Международная научно-практическая конференция Книга1 Россия. Барнаул 2008,- с. 144-147.